

SERGIO RODRIGUES, O SR2 E O MOBILIÁRIO: DIÁLOGOS ABERTOS ENTRE ARQUITETURA E DESIGN

OGAWA, WANDERSON LEÃO AFONSO (1);

1. Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós Graduação Projeto e Cidade, Faculdade de Artes Visuais. Endereço
Postal. ogawa.leao@discente.ufg.br

CAIXETA, ELINE MARIA MORA PEREIRA (2)

1. Universidade Federal de Goiás. Programa de Pós Graduação Projeto e Cidade, Faculdade de Artes Visuais. Endereço
Postal. eline.caixeta@ufg.br

RESUMO

Em 1960, com exposição intitulada Casa Individual Pré-Fabricada, era apresentado pela primeira vez, nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), o SR2, sistema de Pré-fabricação em madeira desenvolvido pelo arquiteto Sergio Rodrigues. Para ele, essa era uma maneira de conectar a arquitetura com o design e a madeira, propondo um sistema que podia ser levado às costas e adaptado a diferentes programas. Para Mario Pedrosa, o SR2 era uma tentativa de resolver o problema da habitação do homem “moderno comum”. Por outro lado, sua aproximação ao design de objetos e concepção de espaço arquitetônico – “de dentro para fora” –, revela a preocupação com a interioridade dos espaços, o usuário e o cotidiano. A partir da identificação de alguns atravessamentos que aproximam a concepção do SR2 com a produção em móveis de Sergio Rodrigues, a pesquisa se desdobra em uma revisão de literatura acerca de seis publicações que levam seu nome e uma reflexão transversal envolvendo o SR2 e o design do arquiteto.

Palavras-chave: História da arquitetura e da cidade; Arquitetura brasileira; Arquitetura e Design; Pré-fabricação e Madeira; Projeto do espaço habitado.

1. Sergio Rodrigues arquiteto?

Figura 01. O arquiteto Sergio Rodrigues sentado na Poltrona Mole
Fonte: Instituto Sergio Rodrigues, 1990

A pluralidade de disciplinas que atravessam a arquitetura, desperta o desejo de alguns profissionais em manifestar o ofício por múltiplos suportes. Arquitetura e Design, por exemplo, são campos muito próximos um do outro, de maneira que existem vários arquitetos que atuam concomitantemente nas duas áreas. Encontrar atores da história da arquitetura e do design brasileiros que tem em seus trabalhos o olhar imbricado para essas duas disciplinas, faz-se necessário para ilustrarmos a nossa diversidade cultural. Se podemos afirmar que são vários os “Brasis” dentro do Brasil, também podemos dizer que são vários “Sergios” dentro do genuinamente brasileiro Sergio Rodrigues. Inegável a importância do arquiteto dentro do campo do design brasileiro que, nas palavras de Maria Cecília Loschiavo Santos:

Ao lado de mestres como Joaquim Tenreiro e José Zanine Caldas, Sergio vem tornando o design brasileiro conhecido internacionalmente. Enquanto Tenreiro, com seus móveis sóbrios, foi o precursor de um novo estilo, Zanine arrancou da madeira todo seu potencial expressivo e Sergio Rodrigues desenvolveu uma ampla experiência de produção, procurando pensar o Brasil pelo design. (SANTOS, 2000, p. 07)

Sergio Rodrigues iniciou sua vida acadêmica na Faculdade Nacional de Arquitetura da então Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1947. No terceiro ano do curso, o professor David Azambuja que ministrava a disciplina de Composição Decorativa, convidou o graduando para ser seu monitor. Sergio observava os interiores da arquitetura moderna com certo pesar, pois entendia que o móvel não comunicava com a linguagem atribuída ao edifício. Foi a partir daí que ele passou a se dedicar a um desenho de mobiliário liberto do academicismo clássico praticado na época. Após algumas práticas profissionais envolvendo a participação no desenvolvimento do projeto do Centro Cívico de Curitiba, a sociedade com os irmãos Hauner na Móveis Artesanal Paranaense e a chefia do departamento de criação de arquitetura de interiores da loja Forma em São Paulo, Sergio retorna ao Rio de Janeiro e inaugura a Oca em 1955. Uma loja concebida para

vender seu mobiliário e realizar eventos com o intuito de fomentar encontros e discussões dos intelectuais da época acerca do móvel moderno brasileiro.

A Taba e a Meia Pataca foram outros dois empreendimentos criados pelo arquiteto e fazem parte de sua vida empresarial ao longo dos anos de 1950 a 1970. Taba foi o nome dado à sua primeira indústria moveleira aberta em 1956. Meia Pataca, surgida em 1963, tinha o intuito de criar móveis com a produção mais simplificada e matéria-prima mais barata, a fim disponibilizar no mercado a assinatura da Oca por um preço mais acessível. Como os próprios nomes explicitam, a conexão com a cultura indígena fazia parte do discurso ideológico dos empreendimentos do arquiteto. Os símbolos que ilustravam a identidade das lojas também reforçam essa condição. O logotipo da Oca, desenhado pelo próprio Sergio Rodrigues, era a síntese de uma tradicional moradia indígena. Já o logotipo da Meia Pataca, criado por Goebbel Waive, era o desenho de uma moeda inglesa pela metade.

Figura 02. Logotipo da loja Oca
Fonte: Instituto Sergio Rodrigues, sem ano

Figura 03. Logotipo da loja Meia Pataca
Fonte: Instituto Sergio Rodrigues, sem ano

O italiano Andrea Branzi (2006) reforça o pioneirismo de Sergio Rodrigues, ao lado de alguns outros arquitetos-designers, para a fundação de uma tendência independente do design brasileiro (BRANZI, 2006, p. 16). Pode-se citar também Adélia Borges (2007), estudiosa de Sergio no campo do design, quando ela diz que o fio condutor de sua obra “é a busca da expressão de um design verdadeiramente brasileiro. Seu móvel parte das nossas mais profundas raízes culturais, mas não se limita a elas. Ele construiu uma linguagem muito particular, em que recria o móvel robusto da tradição ibérica, mas dentro de uma sintaxe moderna” (BORGES, 2007, p.17). Nesse contexto, pode-se citar alguns livros que carregam em seus títulos o nome de Sergio Rodrigues: Santos (2000), Borges (2007), Rodrigues (2013), Zappa (2015), Vaccaro (2017) e Luz (2018). Todos

esses trabalhos trazem como foco principal o Sergio Rodrigues designer e enaltecem sua produção de mobiliário, biografia e a forte conexão com a sua interpretação de Brasil nos móveis.

Percebe-se através da literatura mencionada, que o arquiteto se destaca no campo do design e imprime seu manifesto e recorte de brasilidade para o móvel. Já na área da arquitetura, seus projetos tornam-se coadjuvantes, frente ao forte reconhecimento e vasto tributo à sua atuação como desenhista de mobiliário. Mas, nas próprias palavras de Sergio Rodrigues:

Eu gosto de madeira, vocês sabem, mas gosto também de arquitetura. E eu queria achar uma maneira de ligar a arquitetura à madeira, ao design, àquilo que eu fazia. Então, resolvi estudar um esquema de casa pré-fabricada [...]. Essa estrutura poderia ser mexida. De modo que você poderia ter duas ou três casas pré-fabricadas desse meu esquema, juntas, e uma diferente da outra. (RODRIGUES, 2018, p. 20)

Vemos, portanto, o desejo em conectar a arquitetura com o design e a madeira, já no fim da década de 1950, quando iniciou os estudos do sistema SR2 de casas pré-fabricadas e o apresentou em uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1960 (ver fig. 04). Inicialmente, o arquiteto pensou em desenvolver um sistema de pré-fabricação para construir sua própria casa em um terreno do sogro. Mas, nesse percurso, concluiu que em vez de fazer uma casa para si, “devia fazer uma casa para o povo” (RODRIGUES, 2013, p. 276).

Figura 04. Protótipo do módulo habitacional em Sistema SR2 executado em escala 1:1 nos Jardins do MAM-RJ, em 1960 na exposição Casa Individual Pré-fabricada
Fonte: LUZ, 2018

O crítico de arte Mário Pedrosa ficou responsável pelo texto do catálogo da exposição intitulada *Casa Individual Pré-Fabricada*. O texto revela que “como todo povo sem educação artesanal ou industrial sistemática, a ideia de improvisar, endireitar, botar ou suprimir peças mora com ele, seja um rico em seu

palácio ou um pobre em seu barraco” e identifica o brasileiro como um povo que “gosta de alterar as coisas” (PEDROSA, 1960, p. 13 e 11). Isso permitiu que entre 1960 e 1965, segundo Santos (2000), fossem montadas cerca de duzentas unidades – entre casas, clubes, hotéis, escritórios de campo e outros tipos de edifício –, em quase todo território nacional.

A estrutura da casa era toda modulada e tinha como base de modulação, placas de madeira compensada à prova d’água utilizadas na sua construção. As dimensões das placas eram de 1,22m x 2,50m, com seus múltiplos e submúltiplos. A estrutura era em peroba maciça e sua bitola possuía especificação de dimensão de três polegadas, pois era o produto de mercado disponível na época (PEDROSA, 1960). O autor ainda afirma que as paredes possuíam caráter removível, permitindo flexibilidade e maior movimento interno dos espaços. Essa versatilidade permitia que o morador pudesse alterar os ambientes de acordo com suas necessidades funcionais e aspirações idiossincráticas. A estrutura geral possuía esteios de cinco metros de altura para que surgisse um vão de dois metros de pé-direito no pavimento térreo, a fim de duplicar área construída e destinar o uso desse espaço de acordo com o programa de cada morador (ver figura 04).

Identifica-se duas fases no Sistema. A primeira, iniciada em 1960 com a exposição no MAM-RJ, tem obras significativas como o late Clube de Brasília e dois pavilhões na UnB, realizados a convite de Darcy Ribeiro, para abrigar o restaurante e os dormitórios dos professores no campus da universidade. Nesse período, segundo Santos (2000), em 1977 o SR2 sofreu adaptação com colaboração do arquiteto dinamarquês Leif-Artzen, a fim de adequá-lo às condições dos países nórdicos e à implantação do sistema construtivo no local. Em 1982, inicia-se uma segunda fase do sistema, na qual Verônica Rodrigues, sua filha, torna-se sócia e os dois apresentam uma versão atualizada do SR2, em exposição realizada no SESC Pompéia. A mostra, intitulada *O design no Brasil: história e realidade*, visava “evocar a realidade – antiga e atual do trabalho” (BARDI, 1982, p. 07) em design gráfico e design industrial brasileiros, apresentando “objetos elaborados no passado” que rememoravam e contavam a história desses artefatos no país e propostas de novos produtos com a perspectiva de futuro. Com inúmeros expositores, a feira foi um dos marcos para a inauguração do Centro de Lazer – SESC Fábrica da Pompéia, segundo o próprio catálogo da exposição. A produção arquitetônica, em SR2, cessa em 2012 com o falecimento de Verônica Rodrigues e posterior falecimento do arquiteto em 2014.

Sergio Rodrigues possuía um olhar próprio sobre as estratégias de um projeto de arquitetura: “Vamos dizer que a arquitetura para mim é o interior. O externo é o esterno da arquitetura, a casca, que pode ser bonito ou feio. Mas sempre era por causa do interior. O interior é que era o principal para mim” (RODRIGUES, 2018, p. 17). Portanto, mesmo em um sistema modular, buscava imprimir as particularidades de cada programa. Diferente do mobiliário, que possuía um volume pré-definido a partir do qual se alteravam os acabamentos e o tipo de

madeira; o Sistema SR2 permitia maior flexibilização quanto ao dimensionamento da obra e ao uso, apesar de ter os acabamentos definidos. Ele não queria padronizar as casas, seu objetivo era que “cada cliente teria uma casa do jeito que ele quisesse” (RODRIGUES, 2013, p. 271). Uma outra questão abordada pelo arquiteto é quanto à flexibilização do sistema tanto na montagem quanto na desmontagem. A respeito dessas possibilidades, ele afirma que essa “era uma das vantagens da casa teoricamente. Você podia comprar, viver um período em uma área e levar a casa inteira para outra área” (RODRIGUES, 2013, p. 292).

Figura 05. As três plantas apresentadas na exposição do MAM-RJ em 1960. O primeiro módulo da esquerda com área de 25,00m², no meio a planta do módulo executado no museu com 47,00m² e a terceira proposta com área de 65,00m²

Fonte: PEDROSA, 1960

Nesse contexto de ideias, observam-se elementos que aproximam sua produção arquitetônica com o design e contribuem para a concepção global de ambos: a brasilidade e a madeira como elemento chave do sistema construtivo; a pré-fabricação e a possibilidade de “mover” edifício e mobiliário para diferentes lugares; a flexibilidade da espacialidade arquitetônica e do design de mobiliário e sua relação com o usuário e seu cotidiano. Pelos atravessamentos citados, pode-se destacar o desenvolvimento de uma postura que confere à produção arquitetônica e de design e, conseqüentemente, à cultura brasileira, uma condição moderna com características próprias de um Brasil revisado.

Os registros encontrados na revista *Casa e Jardim*, edição 68 de setembro de 1960, o acervo digital do Instituto Sergio Rodrigues, o *fac-símile* do catálogo escrito por Pedrosa (1960) e alguns autores que abordam os temas destacados acima, contribuem para estimular uma discussão que, primeiramente faz uma

revisão das seis obras mais relevantes¹ até hoje publicadas que tem o nome de Sergio Rodrigues em seus títulos e, em seguida, expõe de forma breve, provocações sobre as três imbricações levantadas entre seu design e o Sistema SR2 a partir da exposição *Casa Individual Pré-Fabricada*: a brasilidade e a madeira; a pré-fabricação; a espacialidade arquitetônica e o usuário.

2. Sobre Sergio Rodrigues

Como mencionado anteriormente, as seis obras listadas se desdobram em explorar o Sergio designer de mobiliário e abordam brevemente sua produção em arquitetura, sobretudo o Sistema SR2. O primeiro título, Maria Cecília Loschiavo Santos (2000)², de extrema importância para compreender a biografia, produção e pensamentos do arquiteto, contextualiza sua obra sob uma ótica acadêmica. Intitulado *Sergio Rodrigues*, o livro, pioneiro no assunto, é entendido como uma das publicações mais completas que aborda sua obra. Trata-se de uma versão ampliada da parte 6 do capítulo 2 da tese de doutoramento da autora. Ele é o mais robusto entre os seis pelo número de páginas que trazem conteúdo inédito; inclusive é fonte de pesquisa para vários dos demais títulos publicados posteriormente. São 293 páginas e 22 delas relatam o sistema de pré-fabricação desenvolvido por Sergio, com pouco texto e grandes fotografias de projetos arquitetônicos em SR2 pós-1982. A pesquisadora apresenta o número de obras executadas nos cinco primeiros anos desde a apresentação do Sistema em 1960 e atribui à mobília de Sergio, pela forma, pela técnica e pela matéria, a utopia moderna de identidade nacional: o índio, o jagunço, o caipira e a primeira cruz feita em madeira. A publicação também contém um ensaio fotográfico³ com o mobiliário do arquiteto agrupando e classificando em famílias segundo os materiais empregados, o desenho formal e técnico e a destinação espacial ao qual o móvel foi projetado. O livro se encerra com um “índice de móveis” isolados e expostos em ordem alfabética repetindo as mesmas informações do ensaio com outra formatação.

¹ Pelo levantamento realizado não são apresentados todos os trabalhos acadêmicos que citam Sergio Rodrigues no texto por eles trazerem uma abordagem com foco na atuação do arquiteto apenas como designer e/ou incluir informações sobre o SR2 com base na literatura ora revisada. Pode-se citar três dissertações de mestrado. A primeira, Galvão (2001), que é referenciada em outras publicações, não foi encontrada nos repositórios digitais de dissertações. A segunda, Costa J. (2014), realiza um inventário crítico acerca do mobiliário produzido para a UnB no início de sua formação. Grande parte desse mobiliário é assinado por Sergio Rodrigues e o autor revela histórias acerca da universidade a partir do móvel. A terceira, Matsuda (2020), expõe as contribuições de Sergio no projeto do Palácio do Itamaraty. Quatro artigos, publicados em revistas científicas ou apresentados em eventos, se destacam: Silva e Ino (2008) discute sobre a adaptação do edifício Oca 1 da UnB às exigências de acessibilidade universal; Costa G. (2014) insere o móvel de Sergio em uma dinâmica social e cultural e reflete sobre a brasilidade em alguns móveis; Oliveira e Andrade (2019) relata sobre o restauro, realizado entre 2014 e 2016, no Palácio da Justiça, edifício que faz parte do complexo do Centro Cívico de Curitiba ao qual Sergio Rodrigues compõe a equipe de desenvolvimento do projeto; Mari (2017) destaca o trabalho de Sergio em 1960 no palácio Dória Pamphili, a Casa do Brasil em Roma.

² Além do livro em questão, *Móvel Moderno no Brasil* é uma outra publicação da autora onde ela aborda de maneira mais ampla o móvel moderno brasileiro elencando alguns exemplares e identificando historicamente e conceitualmente esse mobiliário.

³ A definição de ensaio fotográfico apoiada nos conceitos que Fiuza e Parente (2008) trazem como uma reflexão sobre a conexão entre imagens com a finalidade de atribuir códigos a serem decodificados pelos apreciadores.

Adélia Borges (2007), em título que faz parte da *Coleção Arquitetura e Design* da editora *Viana e Mosley*, traz no livro *Sergio Rodrigues* uma breve biografia e introdução ao seu trabalho em 15 páginas textuais, seguido de uma sequência de fotografias em *still*⁴ com algumas peças de mobiliário do arquiteto, identificando nome e data de cada mobiliário. A intenção descrita pela autora é de apresentar um texto sintético e “acessível a um público mais amplo” como primeiro contato com o arquiteto e sua produção. Borges encerra o livro com quatro imagens de dois projetos arquitetônicos em SR2, apesar de não mencionar o sistema no texto, afim de inquietar o público-alvo acerca da sua produção em arquitetura pouco explorada. Vale ressaltar que todos os textos são também apresentados com tradução para o inglês, nas 131 páginas da publicação.

Na literatura revisada, uma obra destaca-se por se tratar de um compilado de entrevistas sensíveis, com recortes muito pessoais, realizadas com o arquiteto um ano antes do seu falecimento. Em 377 páginas, *Conversas Ilustradas*, revela traços emocionalmente importantes e fatos históricos da vida de Sergio relatados na sua própria voz. O arquiteto, acompanhado de caneta e papel, ilustrava seu discurso com croquis (ver fig. 06) enquanto concedia as entrevistas a Lia Siqueira e Ivan Rezende. Além de assuntos como a infância, a relação com a madeira, o design, a arquitetura e as experiências no exterior, o livro traz 25 páginas onde Sergio relata algumas histórias sobre o SR2, desde fatos que provocaram sua concepção até as resoluções práticas e a apropriação posterior à exposição: a influência da Escola de Ulm, como ocorreram os convites para a exposição no MAM-RJ por Niomar Moniz Sodré Bitencourt e para o desenvolvimento dos pavilhões na UnB por Darcy Ribeiro, os elogios de Lúcio Costa à *Casa Individual Pré-Fabricada*, a solução estrutural similar entre alguns móveis e o esquema pilar-viga do SR2 e o destino do protótipo executado em 1960 a um cliente do Mato Grosso. O arquiteto também conta sobre o caso de Pedro Paulo Lomba que copiou a solução de Sergio e enviou, por avião, 70 casas de São Paulo a Amazônia para fazer o Instituto Humboldt.

Figura 06. Croquis de Sergio acerca da casa exposta no MAM em 1960. Da esquerda para a direita: planta baixa e corte; perspectiva e fachada; planta baixa da cozinha e quarto; detalhe do encaixe em perspectiva e em vista lateral
Fonte: Rodrigues, 2013

⁴ Fotografia de *Still*, ou fotografia de produtos, vem do termo *Still Life*, traduzido como Natureza-Morta. São fotografias que apresentam o produto de forma isolada em fundo branco ou ambientado.

Regina Zappa (2015) inclui, nas 91 páginas de seu *e-book* disponível para *download* no site do Instituto Sergio Rodrigues, não mais que duas páginas sobre o SR2 onde revela que a adaptação feita no sistema para adequá-los aos países nórdicos foi intitulada como *Modu-lar*, além de dizer que “Sergio nunca teve afinidade com a chamada alta arquitetura”⁵. A publicação, sem ilustrações, exceto a fotografia da capa, traz uma biografia do arquiteto desde a sua infância e a relação com a madeira, o início da vida acadêmica e o apogeu de sua carreira profissional.

No livro *Sergio Rodrigues / Designer*, a desenhista industrial Baba Vaccaro (2017) traz no meio da publicação, em papel especial, um Caderno de Croquis que revela desenhos, diferentes daqueles feitos por Sergio (2013) durante a entrevista, de projetos de arquitetura e mobiliário mostrando a personalidade do traço do arquiteto. Das 237 páginas da publicação, apenas uma delas relata o Sistema SR2. Contendo uma breve biografia, com foco na sua atuação como designer, apresenta ao final do trabalho uma sequência de noventa páginas com ensaio fotográfico de algumas peças de mobiliário. O exemplar também possui textos do arquiteto e diretor do Instituto Sergio Rodrigues, Fernando Mendes, e do crítico de arte Afonso Luz. A redação é em português, mas apresenta também tradução para o inglês.

Em se tratando de acervo documental e iconográfico, o Instituto Sergio Rodrigues, criado em 2012, se encarregou de catalogar e disponibilizar para pesquisa, mais de 30.000 itens acerca da obra do arquiteto. Como porta de entrada a esse acervo, o ISR disponibiliza em seu site o livro *Fortuna Crítica Sergio Rodrigues*, com textos críticos e organização de Afonso Luz (2018). A publicação quantifica 341 páginas, sendo 18 delas destinadas à apresentação e posterior análise do Sistema SR2 sob o olhar do autor. *Fortuna Crítica* destaca-se por ter como anexo, um fac-símile do catálogo da exposição de 1960 no MAM, com precioso texto de Mario Pedrosa. Além disso, a publicação transcreve e analisa textos publicados por Sergio Rodrigues nas revistas *Módulo* e *Senhor*:

[...] em que Sergio se expressa com a mesma descontração e informalidade que sempre teve. Seus escritos são regados de afeto, sensibilidade e de bom-humor, mas enganam-se aqueles que entendem Sergio somente sob essas qualidades frugais. Há em seus textos uma crítica contundente dos modos de viver naqueles anos, e não raro ataca com ironia e elegância os hábitos sociais vigentes. (MENDES, 2018, p. 12)

A partir da revisão de literatura feita e da análise dos arquivos disponibilizados *online* pelo Instituto Sergio Rodrigues, três imbricações entre a arquitetura em SR2, com foco na *Casa Individual Pré-Fabricada*, e o design de Sergio, abrem espaço para reflexões acerca dos vários atravessamentos inerentes ao trabalho do

⁵ Afirmção extraída da página 65 da publicação que é justificada em seguida pelo comentário de Fernando Mendes, diretor do Instituto Sergio Rodrigues: “Ele gosta da simplicidade, do aconchego, é bonachão, brincalhão, gosta da informalidade que não é a linguagem dessa alta arquitetura”.

arquiteto e conectam sua produção com: a brasilidade e a madeira; a pré-fabricação; a espacialidade arquitetônica e o usuário.

3. A brasilidade e a madeira

Para se compreender essa relação entre a brasilidade e a madeira com o SR2 e o design de Sergio Rodrigues, é necessário entender o valor cultural atribuído a esse material. Krucken (2009, p. 27) diz que o valor de um produto se associa à qualidade percebida do mesmo e, por qualidade, são seis dimensões de valor a serem destacadas: valor funcional ou utilitário, valor emocional, valor ambiental, valor simbólico e cultural, valor social e valor econômico. Destaca-se que o valor simbólico e cultural está “profundamente relacionado às outras dimensões da qualidade” (KRUCKEN, 2009, p. 28). Cada um desses conceitos pode ser observado no uso da madeira para atribuição do valor de brasilidade no móvel e na arquitetura de SR. A partir de algumas variáveis que relacionam os valores que Krucken (2009) define e a produção do arquiteto, nota-se a madeira como: a matéria-prima, a lembrança do índio, a natureza e a facilidade de acesso ao produto pela vastidão territorial do país.

Figura 07. Croqui de Sergio Rodrigues ilustrando a “origem” da Poltrona Mole
Fonte: Instituto Sergio Rodrigues, sem data

Dessa maneira, a representação de uma identidade nacional moderna encontra com as obras de Sergio Rodrigues que passam a ter sua história contada com o auxílio dessa narrativa. Para Pedrosa (1976, p. 105), no Brasil, a natureza já é cultura e o que é cultura ainda é natureza. O crítico enxerga que a arte indígena passa a ser o quarto reino constitutivo da fauna, da flora e do mineral brasileiros e diz que “o indígena é descompromissado com sistemas econômicos e políticos, é mais livre em tudo o que faz” (PEDROSA, 1977, p. 117 e 118). Essa fusão é apresentada no trabalho de Sergio, que utiliza a madeira não apenas como matéria-prima principal, mas como elemento simbólico e explora a figura do índio como reforço desse discurso identitário (ver fig. 07).

Figura 08. Da esquerda para a direita: esquema estrutural do SR2 apresentado no catálogo da exposição Casa Individual Pré-Fabricada de 1960, croqui de Sergio Rodrigues (2013) ilustrando a justaposição e de fotografias da poltrona Tónico desenhada em 1965 para a Meia Patata

Fonte: Pedrosa, 1960; Rodrigues, 2013; Vaccaro, 2018

O esquema estrutural é uma outra questão que também conecta a madeira à arquitetura e ao mobiliário de Sergio. Ao observar as decisões adotadas por ele no SR2 e em alguns de seus móveis, pode-se encontrar resoluções similares (ver fig. 08), como por exemplo a justaposição das peças em madeira e a fixação por aparafusamento. Essa técnica viabiliza a produção e a montagem dos componentes de maneira mais simplificada e, portanto, com custo reduzido em relação a uma peça torneada.

4. A pré-fabricação

Sergio Rodrigues (2013) conta que em 1958 não havia casado ainda, mesmo vivendo na casa dos pais da namorada, o que implicava no desejo de construir um “pavilhãozinho” no terreno do sogro. O problema⁶ do projeto era desenvolver uma construção que pudesse ser montada, remontada em outro lugar e que fosse barata. Como resposta à problemática foram iniciados os primeiros estudos do que viria a ser em 1960 o

⁶ Bruno Munari (2008, p. 30) parafraseia Archer (1967) dizendo que o problema do design resulta de uma necessidade, e complementa o pensamento afirmando que a solução desses problemas melhora a qualidade de vida.

sistema de pré-fabricação SR2. A priori, tubos de aço galvanizado foram imaginados como os estandartes estruturais, mas logo a proposta foi abandonada para assumir, como materialidade basilar, a madeira. O arquiteto começou a “fazer um estudo baseado em peças que seriam padronizadas, que seriam não encaixadas como obras japonesas. Não teria encaixe, não teria macho e fêmea. Teria justaposição e fixação com parafuso e porca. (SERGIO RODRIGUES, 2013, p. 271).

A edição 68 da revista Casa de Jardim, de setembro de 1960, leva na capa uma foto da Casa Individual Pré-Fabricada e apresenta uma matéria assinada por Rachel E. Prochinik. A jornalista escreveu que o modelo construído, com custo de Cr\$560,00, possuía flexibilidade para atender às demandas individuais de cada projeto. Segundo a autora, o projeto possuía como vantagem, o fato de ser um edifício projetado com elementos pré-fabricados “intercambiáveis e que poderiam ser repetidos indefinidamente, tornando possíveis diferentes disposições em planta e composições de fachadas” (PROCHINIK, 1960, p. 28), diferente de um edifício pré-fabricado. Segundo Pedrosa (1930), toda a estrutura da casa era em peroba rosa com o uso de bitola de 3 polegadas. Essa dimensão, na época, era usualmente encontrada no mercado. Sergio, que imaginou a estrutura em bitola de 2 polegadas, adaptou o protótipo do MAM-RJ e as primeiras construções em SR2 para viabilizar economicamente o projeto. Além disso, alguns outros produtos de mercado que compunham o projeto como as placas de compensado naval de 1,22m x 2,50m, definiam a modulação do espaço com seus múltiplos e submúltiplos.

Burno Munari (2008, p. 13) elenca em que setores se encontram os problemas de design. O primeiro deles, mobiliário, se desdobra em questões que confluem com o SR2: mobiliário mínimo suficiente, utilização máxima do espaço habitável, iluminação dos ambientes segundo sua utilização, eliminação de ruídos, circulação do ar e dos cheiros, móvel adaptado a várias funções e espaço para crianças. Todas as respostas aos problemas de design citados pelo autor estão descritas ao longo do texto de Pedrosa (1960) e tem como base de solução o uso da pré-fabricação. Entende-se, a partir do relatado, que o uso da justaposição no esquema de fixação, de produtos existentes no mercado para viabilizar o custo e execução das primeiras obras, além da própria adoção do pré-fabricado como resposta ao problema, aproximaram o Sistema SR2 com o campo do design o que permite renomear o arquiteto como um ‘designer de sistemas’. As resoluções adotadas por Sergio buscaram simplificar⁷ os processos e apresentaram uma “solução possível dentro de certos limites, para esse problema fundamental, o da habitação comum, popular, longe de resolvido” (PEDROSA, 1960, p. 03).

⁷ Para Munari (2008, p. 126), o ato de simplificar em design significa eliminar os excessos às resoluções dos problemas, reduzindo custos, diminuindo o tempo de trabalho, montagem e acabamento, “ou seja, resolver dois problemas ao mesmo tempo com a mesma solução”.

5. A espacialidade arquitetônica e o usuário

Pode-se deduzir que Sergio Rodrigues adota o usuário e seu cotidiano para resolver a espacialidade arquitetônica da *Casa Individual Pré-fabricada* pois, assim como diz Zevi (2009, P. 17), a essência da arquitetura está na “tridimensionalidade que inclui o homem”; ao mesmo passo que Sergio (2013) entendia que a atividade do dia-a-dia acontece nos interiores domésticos e utilizava, como dito anteriormente, essa interioridade como o elemento chave para o desenvolvimento do projeto. Já o desenho do móvel, concebido a partir de um projeto encomendado ou por observações do cotidiano, se adequava à diferentes realidades de cada destinação. A exemplo da poltrona Kiko, redesenhada para o gabinete do chanceler do Palácio do Itamaraty, segundo Matsuda (2020, p. 136), e que se distingue da poltrona Mole tanto na forma quanto no modo como o corpo se acomoda ao sentar. Por sua vez, os dois mobiliários citados não se assemelham à Poltrona Tajá (ver fig. 09). Assim como na arquitetura, a produção em design é pensada para cada situação de uso e adequado para espaços específicos.

Figura 09. Da esquerda para a direita, Poltrona Kiko desenvolvida em 1968, Poltrona Mole desenhada entre 1956 e 1957 e a Poltrona Leve Tajá concebida em 1978

Fonte: Santos, 2000

Em se tratando da concepção de sistema editável, o SR2 se adapta a diversos aspectos: o programa, o dimensionamento, a forma e as “idiossincrasias do usuário”. Podemos compreender a relação intrínseca que a concepção do projeto passa a ter com o lugar, a espacialidade da arquitetura (interno e externo) e a aproximação ao design com a descrição de Mario Pedrosa sobre o SR2:

Em virtude também das paredes funcionarem apenas como vedação, preveem e estimulam os arquitetos o capricho do morador em abrir, aqui e ali, buracos na madeira para o deleite de um vistaço para o exterior, onde se focalize o verde de uma bela copa d’árvore, um rasgão de mar selvagem, um canto de jardim atrativo, a imagem isolada de um monumento, etc. (PEDROSA, 1960, p. 06-08)

A intenção era trazer o exterior para o ambiente interno onde os condicionantes externos (o lugar) eram creditados no projeto, mas se subjugavam à interioridade da arquitetura. Entretanto, faz-se necessário levar em consideração a oposição do interior moderno que Baudrillard (2009, p. 37) levanta: a do arranjo e da ambiência. Sergio Rodrigues afirma a personalização de cada projeto com o Sistema SR2, mas o sociólogo e filósofo francês atribui uma responsabilidade tácita ao “homem do arranjo” – o sujeito ativo desenvolvedor do projeto moderno – e revela também que o “habitante moderno não consome seus objetos” (BAUDRILLARD, 2009, p. 33) como consequência de ambiências sem personalidade. Essa é uma questão ainda em aberto, posto que a discussão sobre a espacialidade imaginada para o Sistema SR2 e no design de Sergio, encontram um campo amplo de conceitos. Colocar o lugar (interior e exterior), o design e a arquitetura em um mesmo conjunto, aponta para uma preocupação direta com o uso e ao usuário desses espaços, temas esse que são fruto de discussões amplas e transdisciplinares.

6. Considerações finais

Figura 10. Croquis de Sergio Rodrigues representando um projeto de arquitetura de interiores com figuras humanas em ações descontraídas do dia-a-dia

Fonte: Luz, 2018; Costa, 2018

A partir das provocações acima, pode-se compreender que os atravessamentos entre arquitetura e design na obra de Sergio Rodrigues, sobretudo quanto ao desenho de mobiliário e proposição do SR2, encontram as inúmeras questões citadas que permitem nomear o arquiteto como designer de sistema. A aproximação das duas disciplinas é apresentada em alguns de seus croquis que, ao representarem um projeto, mostram a atividade imaginada para o local (ver fig. 10). A preocupação com os interiores da edificação está expressa em relação à importância dada aos usos e aos usuários desses espaços. A madeira como matéria-prima principal de seus trabalhos, expressa-se na técnica construtiva e na atribuição de signos culturais ao produto. A pré-fabricação vem responder a alguns problemas do cotidiano, tais como a

flexibilidade do sistema construtivo e o custo da obra. A brasilidade, explorada a partir da figura do índio como elemento da natureza, é reinterpretada na materialidade, na forma e no usuário imaginado como uma figura despojada de formalidades.

Foram levantados apenas alguns atravessamentos, mas assim como dito anteriormente, são vários Sergios dentro do genuinamente brasileiro Sergio Rodrigues, que precisam ser pesquisados. O ensaio deve ser compreendido como uma sequência de provocações a fim de abrir o diálogo acerca da vasta produção do arquiteto que, por sua vez, permeia temas complexos do dia-a-dia.

7. Referências Bibliográficas

BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 2009.

BORGES, Adélia. Sérgio Rodrigues: arquitetura e design. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2007.

BRANZI, Andrea. O Brasil como modelo do mundo. In.: MORAES, Dijon de. Análise do Design Brasileiro: entre mimese e mestiçagem. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.

COSTA, Carlos. et al. Ser estar Sergio Rodrigues (catálogo da exposição realizada no Itaú Cultural de São Paulo). São Paulo: Itaú Cultural, 2018.

COSTA, Gloria. Sergio Rodrigues e a brasilidade no mobiliário. Uma Oca para uma tribo burguesa. Arte e Ensaio, Rio de Janeiro, n. 28, p. 58-65, dez. 2014.

COSTA, José Airton Junior. Arquitetos-designers: o mobiliário moderno da Universidade de Brasília. 2014. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

GALVÃO, Tania Nunes. Sergio Rodrigues: arquiteto e desenhista de móvel. 2001. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

KRUCKEN, Lia. Design e território: valorização de identidades e produtos locais. São Paulo: Studio Nobel, 2009.

LUZ, Afonso (comp.). Fortuna Crítica Sergio Rodrigues. Rio de Janeiro: Instituto Sergio Rodrigues, 2018. Disponível em:

MARI, Marcelo. Melancolia do moderno: móveis esquecidos de Sergio Rodrigues. ARS (São Paulo), São Paulo, v. 15, n. 29, p. 122-145, abr./jun. 2017. Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167853202017000100122&lng=en&nrm=iso>.

Acesso em: 16 jan. 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2017.123176>.

FIUZA, Beatriz Cunha; PARENTE, Cristina. O conceito de ensaio fotográfico. *Discursos Fotográficos*, Londrina, v. 4, n. 4, p. 161-176, 2008. Disponível em: <<https://profageorgiafeitosa.files.wordpress.com/2015/03/o-conceito-de-ensaio-fotografico.pdf>>. Acesso em: 25 jun 21. doi: 10.5433/1984-7939

MATSUDA, Karen Akemi. Um palácio em formação: estudos sobre o desenvolvimento do projeto do Palácio do Itamaraty entre 1959 e 1970. Dissertação (Mestre em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

MELO, Alexandre Penedo Barbosa de. Design do mobiliário brasileiro: aspectos da forma e sua relação com a paisagem. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

MENDES, Fernando. Apresentação. In.: LUZ, Afonso (comp.). *Fortuna Crítica Sergio Rodrigues*. Rio de Janeiro: Instituto Sergio Rodrigues, 2018. Disponível em: <http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Projetos/14/Fortuna-Critica-Sergio-Rodrigues>. Acesso em: 22 de julho de 2020.

MORAES, Dijon de. *Análise do Design Brasileiro: entre mimese e mestiçagem*. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.

MUNARI, Bruno. *Das coisas nascem coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

OLIVEIRA, Giceli Portela Cunico de; ANDRADE, Thalita Cristina Di Masirioni. Restauro e retrofit do palácio da justiça do Paraná. In.: XIII SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 2019, Salvador. *Anais...* Salvador: DOCOMOMO Brasil, 2019.

PEDROSA, Mário. Casa pré-fabricada e individual. In.: PONTUAL, Artur Lício. et al. *Casa Individual Pré-Fabricada* (catálogo da exposição realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro). Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1960. Disponível em: <http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Projetos/13/Fortuna-Critica-Catalogo-MAM-Rio>. Acesso em: 22 de julho de 2020.

PONTUAL, Julice Almendra Freitas Mendes de Carvalho. *Formas de morar no Brasil: entre os 50 e os 70*. Dissertação (Mestre em Design) – Departamento de Design, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

PROCHINIK, Rachel E.. Produção em massa de casas individuais. Casa e Jardim, São Paulo, ano 8, n. 68, set. 1960.

RODRIGUES, Sergio. Conversas Ilustradas: Sergio Rodrigues. [Entrevista cedida a] SIQUEIRA, Lia; REZENDE, Ivan. Rio de Janeiro: +2 Produções Culturais, 2013.

_____. Desenhista do Conforto. [Entrevista cedida a] Jatobê Medeiros. O Estado de S. Paulo, São Paulo, ano 37, n. 9189, [caderno] 2, p. 1 e 12, 15 ago. 2013.

_____. Entrevista com o designer Sergio Rodrigues. [Entrevista cedida a] Marcelo Bezerra. Rio de Janeiro, set./2003. [Publicada em] Vitruvius, s.l., ano 16, s.p. set/2015. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/sergio-rodrigues-01-10-2003/>. Acesso em: 20 de maio de 2021.

_____. Entrevista: Sergio Rodrigues. [Entrevista cedida a] Revista Projeto, Rio de Janeiro, n.284, s.p. out./2003. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/sergio-rodrigues-01-10-2003/>. Acesso em: 20 de maio de 2021.

_____. O interior e a casca. In.: COSTA, Carlos (coord.). Ser Estar: Sergio Rodrigues (catálogo da exposição realizada no Itaú Cultural). São Paulo: Itaú Cultural, 2018.

_____. SR2: O sistema de casas pré-fabricadas. In.: COSTA, Carlos (coord.). Ser Estar: Sergio Rodrigues (catálogo da exposição realizada no Itaú Cultural). São Paulo: Itaú Cultural, 2018.

RYBEZYNSKI, Witold. Casa: pequena historia de uma ideia. Rio de Janeiro: Record, 1999.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Prefácio. In.: CALS, Soraya (org.). Sergio Rodrigues. Rio de Janeiro: S. Cals, 2000.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Móvel Moderno no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 2017.

VACCARO, Baba. Sergio Rodrigues: designer. São Paulo: BEÍ Comunicação, 2017.

ZAPPA, Regina. Sérgio Rodriguês – O Brasil na Ponta do lápis. Organização: Instituto Sergio Rodrigues. Texto e pesquisa: Regina Zappa. 2015. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia.pdf>. Acesso em: 25 de junho de 2021.

ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2009.